

R E C O N S T R U I N D O C A J U E I R O S E C O :
Arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64)

AUTOR:

DIEGO BEJA INGLEZ DE SOUZA

FORMAÇÃO:

Arquiteto e urbanista, formado pela FAU USP em 2004 e mestre em História e fundamentos sociais da arquitetura e urbanismo pela FAU USP em 2008

FILIAÇÃO:

José Octaviano Inglez de Souza e Ana Margarida Beja

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Av Conselheiro Rodrigues Alves 937 ap 42

CEP 04014-010 Vila Mariana

São Paulo SP Brasil

Telefones 11 3791-8574 ou 11 8044-2446

email: diegobis@gmail.com

RECONSTRUINDO CAJUEIRO SECO: **Arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64)**

Transcorrida no breve período entre a inauguração de Brasília e o golpe militar de 1964, a experiência habitacional do Cajueiro Seco, realizada em Pernambuco durante o primeiro governo de Miguel Arraes pode ser entendida como emblema do momento de crise do movimento moderno. Outras discussões e experiências habitacionais em andamento nos anos 1960 apontam para questões semelhantes as que estavam ali colocadas – relações entre projetos políticos e projetos arquitetônicos, entre a arquitetura moderna e a emergência do habitat no horizonte disciplinar, entre formas e tecnologias vernaculares e a participação popular. Tanto no panorama internacional como no local, a guerra fria e o subdesenvolvimento do terceiro mundo passam a ocupar o foco dos debates travados no âmbito da União Internacional de Arquitetos, especialmente no Congresso de 1963, realizado em Havana. No Brasil, a necessidade das reformas agrária e urbana e de um plano nacional de habitação vem à tona no Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRu), promovido pelo IAB no Hotel Quitandinha de Petrópolis e em São Paulo no mesmo ano de 1963. Notícias sobre a experiência do Cajueiro Seco, bem como seus protagonistas, comparecem aos dois eventos, conectando as esferas do debate pernambucano, brasileiro, latino americano e mundial.

Estes eventos são particularmente emblemáticos por evidenciarem alguns dos dilemas que se apresentam na experiência do Cajueiro Seco: a politização crescente dos arquitetos, representados neste momento por um IAB atuante e presente nas discussões dos caminhos das cidades brasileiras, a radicalização de algumas posturas, transformadas em uma atuação militante e em sintonia com a causa popular, tal qual acontecia no bojo do CPC da UNE e do Movimento de Cultura Popular pernambucano. A contraposição entre o nacionalismo desenvolvimentista e as políticas externas norte-americanas materializadas na “cooperação” expressa na agenda da Aliança para o Progresso imaginada por Kennedy como alternativa ao sucesso da revolução cubana é também um importante marco para entender o momento político. Mais do que um projeto de arquitetura, a experiência de Cajueiro Seco é vista aqui como um episódio emblemático de articulação entre a política de um Estado democrático, os movimentos populares e a vanguarda intelectual e artística da profissão, sintetizada numa solução arquitetônica original.

Para além dos mitos que eternizaram na historiografia Cajueiro Seco como um projeto específico de ajuda mútua a partir de um sistema de prefabricação em taipa desenvolvido por Acácio Gil Borsoi, há muito mais por trás da experiência: há um modelo de política habitacional em desenvolvimento, há um encaminhamento consequente da discussão em torno da reforma urbana no Brasil, há um projeto de experiência social de urbanização de grupos marginais à sociedade e à metrópole recifense e há o projeto coletivo de uma geração de arquitetos engajados em diversos âmbitos, o que acabaria por ampliar o campo de atuação político e profissional. Foi este o projeto obstado pela ditadura militar que procuramos reconstruir a partir dos fragmentos documentais, depoimentos e a abundante informação jornalística sobre a experiência e seu momento, revelando significados que iluminam a conjuntura de radicalização e formulações de propostas.

Palavras chave:

Autoconstrução, taipa, prefabricação

RECONSTRUINDO CAJUEIRO SECO

Apresentação

A comunicação apresentada ao 8º Seminário Docomomo Brasil é produto da pesquisa desenvolvida como mestrado no programa de pós graduação da FAU-USP, dentro da área de concentração dedicada à História e fundamentos sociais da arquitetura e Urbanismo, sob a empenhada orientação do Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira. A síntese elaborada para a sessão que discute os novos desafios ecológicos e técnicos e o movimento moderno procura focar-se na parte da pesquisa que aborda especificamente o projeto e as realizações desenvolvidas na experiência habitacional do Cajueiro Seco, apresentando em coordenadas muito panorâmicas o ambiente profissional, político e cultural no qual se deu o fato arquitetônico. Uma vez que religar a experiência pontual aos seus contextos locais, nacionais e ao momento no debate em torno da arquitetura social era um dos objetivos da pesquisa do mestrado, para acessar os conteúdos e questões que porventura pareçam superficialmente abordados aqui, indica-se recorrer à dissertação Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64).

1 - ARQUITETURA, HABITAÇÃO E POLÍTICA NOS ANOS 1960

Para entender uma experiência paradigmática como a do Cajueiro Seco dentro do campo da arquitetura é importante ter em mente um panorama de experiências habitacionais contemporâneas que propuseram a participação do usuário, atentando para suas sintonias, especificidades e especialmente, suas relações com os contextos políticos e sociais. A ideia de auto-ajuda foi, nos anos 1960 e 70, mobilizada por arquitetos e políticos de diversas tendências e ideologias em discursos distintos, promovendo realizações díspares e heterogêneas. Algumas permanências e ecos retóricos permanecem, criando uma imagem mítica da participação popular na obra de arquitetura. Como base para o entendimento das propostas e críticas colocadas pela experiência do Cajueiro Seco, devemos ter em conta a trajetória de gestação da política habitacional brasileira, marcada pela atuação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e a produção de conjuntos admiravelmente modernos nas grandes cidades e a guinada representada pelo advento da Fundação da Casa Popular (FCP), analisadas em Bonduki, 1998 e Mello, 1991.

Para além da crise dos CIAMs e das realizações europeias do pós-guerra, devemos considerar experiências que postulavam habitação social com diálogo com as comunidades e a autogestão.

As brigadas de autoconstrução em Cuba foram uma resposta ao compromisso com a moradia popular assumido pela Revolução e lograram, de certa maneira, desenvolver experimentos construtivos inovadores, dentro de um sistema de (sobre) trabalho praticamente convencional. As pesquisas e recomendações do inglês John Turner junto ao BID que tiveram como base suas leituras das dinâmicas dos bairros populares latinoamericanos constituíram referência por décadas no imaginário dos arquitetos engajados e, curiosamente, nas agendas dos Bancos Internacionais de Desenvolvimento. O conjunto PREVI, parcialmente edificado em Lima, é resultado deste envolvimento e recomendações; os projetos foram selecionados por concurso internacional ao qual acorreram diversos arquitetos como Charles Correa, James Stirling, Aldo Van Eyck e Candilis e Woods. Um fato político ajuda entender as condições para o PREVI: a eleição do arquiteto Fernando Belaunde Terry para a presidência do Peru em 1963.

No Uruguai, a partir dos anos 1960, também se desenvolveram práticas de participação popular que se tornariam referência, especialmente para os mutirões brasileiros, através das cooperativas de vivienda organizadas pela FUCVAM. Tal fenômeno, que logrou construir proporcionalmente muito e resolver grande parte do deficit habitacional, só pode ser compreendido se temos em conta a tradição sindical daquele país, para além da valorização da profissão do arquiteto (Baravelli, 2006).

No Brasil, elegemos como marco de um novo tipo de envolvimento dos arquitetos e intelectuais com o povo, sob o signo da participação, a experiência pioneira da fábrica de móveis autogestionária Unilabor (Claro, 2004), organizada ainda nos anos 1950 a partir da conjunção das vertentes progressistas da igreja, de artistas e arquitetos como Geraldo de Barros, Alexandre Wollner, Volpi e Flávio Império e dos moradores do Ipiranga, em São Paulo. A experiência do Movimento Universitário de Desfavelamento (MUD), que atuou na remoção das favelas do Canindé e Vergueiro, também deve ser incluída neste panorama, já que envolveu estudantes de arquitetura (como Paulo Bruna e Marta Tanaka), setores da Igreja e da sociedade civil na solução dos problemas imediatos da moradia popular, embora não tenha produzido experimentação arquitetônica além do projeto para Jandira-SP. O trabalho de Carlos Nelson Ferreira dos Santos junto à comunidade de Brás de Pina, no Rio de Janeiro, deve ser destacado aqui, como um momento de redefinição do papel do arquiteto e proposição de novas práticas e encargos para o profissional, como as propostas e críticas do grupo Arquitetura Nova, composto por Império, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefevre.

A experiência das Serviço Ambulatorial de Apoio Local (SAAL) em Portugal fecha o panorama de envolvimento dos arquitetos com a problemática da habitação social e participação deles na vida política. Embora ocorrida já nos anos 1970 e em contexto distinto do latinoamericano, no processo

SAAL fica evidente o engajamento dos arquitetos modernos no processo de transformação do país e superação do subdesenvolvimento que se processava com a Revolução dos Cravos (1974). Tal experiência encerra um ciclo de propostas em torno da relação entre o habitat e as culturas locais, que se coloca na Europa no fim dos CIAMs, é vivenciada na América Latina e África e volta à Europa, convertendo as regiões subdesenvolvidas em lugares primordiais para o desenvolvimento de uma arquitetura social que recolocava o seu papel na sociedade.

É importante também considerar alguns eventos nos quais notícias da experiência do Cajueiro Seco compareceram como significativos do “estado da arte” do debate que, no início dos conturbados anos 1960, travaram os arquitetos sobre a habitação, o mundo subdesenvolvido e o função social do arquiteto. As resoluções do Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRu), realizado em 1963 no Rio e em São Paulo, evidenciam o engajamento dos arquitetos nestes anos, através de um IAB atuante e colocam Cajueiro Seco como projeto piloto para uma nova política habitacional. Já no Congresso da União Internacional dos Arquitetos celebrado em Havana no mesmo ano (1963), o tema principal é a arquitetura e o subdesenvolvimento, aproximando os países latinoamericanos do bloco socialista, que neste momento investia pesadamente em habitação. Em ambos os eventos houve participação dos arquitetos pernambucanos como Acácio Gil Borsoi, Gildo Guerra e Geraldo Gomes, entre outros, que levaram desenhos, planos e uma maquete da experiência que estava sendo desenvolvida em Cajueiro Seco. O interesse dos participantes destes eventos¹ pela ainda incipiente experiência evidencia a inserção da arquitetura pernambucana nos debates e questões característicos dos anos 1960 e explica em parte a grande repercussão de um projeto que seria abortado pelo golpe militar de 1964. São frequentes as menções à Cajueiro Seco na historiografia da arquitetura², sempre reiterando sua excepcionalidade, sua interrupção e nunca relacionando-a com seu contexto ou debruçando-se sobre suas particularidades, inscrevendo-a na categoria histórica de mito.

¹ De acordo com as entrevistas feitas com Borsoi, Gomes e o texto de Jorge Wilhelm sobre o congresso de Havana publicado na revista Acrópole

² Segawa, Bruand, Fischer

2 – A EMERGÊNCIA DO POPULAR NA POLÍTICA E NA CULTURA

O contexto pernambucano dos anos 1960 é tão rico em elementos que iluminam experiências como o Cajueiro Seco e outras análogas quanto mal estudado e discutido. Aqui, nos limitaremos a elencar alguns pontos fundamentais para a compreensão do ambiente político e cultural no qual floresceram propostas radicais de aproximação do povo e dos intelectuais. Há espaço aqui somente para provocar a curiosidade do interessado sobre um dos mais férteis espaços e tempos da cultura e da política brasileira.

Precisamos ter em conta o lugar que ocupava Pernambuco e o Recife na situação geopolítica naquele momento. O poder na então terceira maior cidade do Brasil estava sendo conquistado pela Frente do Recife, uma ampla coalisão de esquerda encabeçada pelo Partido Comunista, que em 1963 acabaria por eleger o advogado Miguel Arraes governador do estado e o engenheiro Pelópidas Silveira como prefeito. Tal inclinação progressiva à esquerda preocupava os setores tradicionais da política pernambucana e brasileira e despertava a atenção internacional. Kennedy tinha receio que a crescente tensão social e as transformações que se processavam na região menos desenvolvida do hemisfério propiciassem as condições para a vitória de uma revolução

socialista inspirada na cubana. A “Síndrome de Cuba”³ inscrevia o Recife em um ténue equilíbrio entre Havana e o mundo livre.

A resposta norteamericana foi a “intervenção silenciosa” promovida pela USAID sob a forma de cooperação internacional nos campos da habitação, saúde e educação, numa clara tentativa de afastar o povo da sedução comunista. A infiltração americana em Pernambuco foi enorme, característica de tempos de guerra, contando com militares disfarçados de civis, Peace Corps e nada menos que 16 cônsules americanos no Recife. A estratégia passava por minar o poder do Estado governado por Arraes, concorrendo com os serviços públicos estaduais, financiando organizações paraestatais como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), através de assistencialismo barato. Os americanos queriam contrapor-se ao prestígio crescente das diversas tendências de esquerda, que englobavam tanto parte do PTB como o deputado federal e arquiteto Artur Lima Cavalcanti quanto Francisco Julião, advogado e deputado que organizava e apoio às Ligas Camponesas. A igreja também tinha um papel fundamental nestas tensões, concorrendo com os comunistas na organização de sindicatos e federações de trabalhadores rurais. Não por acaso foi de Pernambuco que partiu a reação à tal interferência. Logo que sobe ao poder, Arraes determina a criação de um Grupo de Trabalho para analisar os convênios feitos sob a rubrica do “Acordo do Nordeste”, que chega à conclusões alarmantes: as verbas estavam sendo direcionadas aos governadores ligados à UDN, favorecendo os políticos da oposição ao governo Jango afinados com a ideologia anticomunista americana, afrontando a livre determinação e a soberania nacional e buscando interferir na eleição presidencial de 1965, que nunca se realizou.

Tais tensões estão inscritas no breve e conturbado governo João Goulart, empenhado na concretização das reformas de base, entre elas a reforma agrária e a urbana. Talvez no Recife fosse mais evidente a expressão da necessidade de tais reformas; a “Veneza americana” do começo do século XX havia convertido-se na “mucambópolis” (Melo 1978), flertando com a idéia de “metrópole regional” e atraindo enormes contingentes migratórios que inchavam a cidade. Concomitante ao florescimento da arquitetura moderna pernambucana nos anos 1950 e 60, Recife atingia a proporção de 2/3 de sua população a viver nos mocambos.

Uma iniciativa em particular da administração de Arraes e da Frente do Recife que deve ser analisada é o Movimento de Cultura Popular (MCP). Criado ainda durante o mandato de Arraes como prefeito do Recife, o MCP ganhou importância e significado com o apoio e colaboração de diversos artistas e intelectuais como Paulo Freire, Abelardo da Hora e Germano Coelho, entre outros. Durante sua curta existência, o MCP atuou na alfabetização infantil e adulta e na “elevação do nível cultural” da população, inovando em linguagens e pedagogias que tinham por princípio a

³ Expressão usada por Germano Coelho em entrevista ao autor

participação popular como ferramenta para sua autonomia, dentro de uma nova aliança dos intelectuais com o povo (Schwarz, 1987). O documentário “Cabra marcado para morrer”, iniciado por Eduardo Coutinho com o apoio do CPC da UNE e do MCP e finalizado nos anos 1980 é um eficiente atalho para o ambiente cultural e político da época. É também uma experiência análoga à do Cajueiro Seco, levantando questões para a sociedade brasileira que permaneceram sem respostas por décadas. Assim como Brasília e as mais generosas realizações e projetos da arquitetura moderna brasileira, são notícias de um país que poderia ter sido e não foi.

3 – HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO GRANDE RECIFE

A trajetória do órgão habitacional do Estado, o Serviço Social contra o Mocambo (SSCM), precisa ser analisada para entender a reviravolta proposta durante o governo Arraes. Fundado em 1939 como organização da sociedade civil pelo interventor federal do Estado Novo Agamenon Magalhães, as determinações da Liga Social contra o Mocambo eram claras: limpar o Recife da “tinta grossa do borrão da miséria”⁴ - os mocambos. A principal atribuição do órgão no seu período inicial era destruí-los, deixando o grosso da produção de novas unidades por conta dos IAPs, direcionada aos já integrados na sociedade de classes. A atuação da Liga chamava a atenção do governo federal, ao construir vilas organizadas por categoria informal, as famigeradas Vilas das Lavadeiras, dos Contínuos, dos Marítimos. Só com a transformação da Liga em autarquia estadual integrada ao sistema de companhias de habitação em 1945 é que se intensificou a produção de novas unidades, que também tinham como “clientes” a pequena classe média, afastando o morador de mocambo. Com a posse do governo Arraes, a presidência do SSCM é ocupada por Gildo Guerra, formado nas primeiras turmas da Faculdade de Arquitetura da Universidade do

⁴ CASTRO, Josué de *Homens e Caranquejos*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2001 4a. Ed.

Recife, que redireciona a atuação do órgão para a população marginalizada, propondo a “Política Social do Mocambo”⁵, cujo ponto fundamental era o apoio à integração das comunidades. Cajueiro Seco seria o primeiro projeto piloto desta política, entendendo o mocambo como sintoma do desequilíbrio e não como problema a se combater. A fixação dos “invasores” dos Montes Guararapes em local próximo serviria como plataforma para a integração daquela população à sociedade de classes.

O processo que registra as etapas da “invasão” dos Montes Guararapes disponível na sede regional do IPHAN ilumina as dinâmicas de produção da cidade do Recife. Ali está registrada a disputa entre a Igreja e o patrimônio, representado ativamente pelo Engenheiro Ailton Carvalho, colega de turma de Pelópidas Silveira e Antônio Baltar, pela capela de Nossa senhora dos Prazeres e seu entorno, símbolos da vitória sobre o invasor holandês. A partir dos anos 1950, preocupados com a habitação dos pobres, o uso social da propriedade e os crescentes impostos que incidiam sobre a gleba, os monges beneditinos acham por bem lotear as terras adjacentes à Capela, sobre as quais já estavam sendo construídas dezenas de mocambos. A Diretoria Regional do SPHAN passa a buscar meios de proteger o patrimônio arquitetônico e paisagístico do sítio, sem que houvesse ainda amparo legal para tal, já que a área só foi tombada e convertida no Parque Histórico Nacional dos Guararapes posteriormente. A imprensa foi o principal canal de denúncia da invasão, deflagrando um debate público emblemático, no qual a DPHAN contrapõe-se à Ordem de São Bento e à políticos populistas que usavam de seu prestígio e mandatos para garantir a permanência dos “invasores”, já que muitas vezes eram eles que se beneficiavam da exploração econômica dos assentamentos⁶.

Devemos também analisar a experiência de Cajueiro Seco à luz da sua inserção urbana, comparada ao plano para a Grande Recife elaborado pelo Engenheiro e professor Antônio Bezerra Baltar em 1951. Baltar desenvolve o estudo no âmbito acadêmico mas as ideias ali propostas extrapolam a universidade, já que seu autor era também membro da comissão do plano diretor do Recife e figura central no Partido Socialista, chegando a ser eleito senador em 1962. Observador atento das principais experiências e debates internacionais, Baltar tem como referência fundamental no seu plano o urbanismo moderno das “New Towns” inglesas. Baltar propõe a criação de uma região metropolitana (a Grande Recife) e de cidades satélites, uma delas nos territórios onde se realizaria, uma década mais tarde, a experiência do Cajueiro Seco.

⁵ Divulgada na Integra já em junho de 1963 na revista Arquitetura do IAB nacional.

⁶ Este é um processo generalizado nas áreas de mocambos da Grande Recife; sintomaticamente, estava envolvido na promoção e na defesa da invasão dos Montes Guararapes o então vereador do Recife Newton Carneiro, que até 2008 era o prefeito de Jaboatão dos Guararapes.

Tal proposta encontra eco nas políticas habitacionais levadas a cabo pelo prefeito Pelópidas Silveira, que determina a compra e desapropriação áreas nos subúrbios recifenses para serem loteadas, dotadas de infraestrutura e cedidas aos moradores dos mocambos, oferecendo condições desenvolvimento e autonomia em relação ao núcleo central da cidade (Pontual, 2001). Aqui estão pistas para o entendimento da radicalidade da proposta experimentada em Cajueiro Seco: a inversão de prioridades dos investimentos públicos, agora direcionados às periferias, onde se estimulava a participação popular através das associações de bairros.

O Plano habitacional elaborado pelo Governo de Pernambuco em 1962, portanto no ocaso do governo Cid Sampaio é outro importante documento para entendermos a experiência de Cajueiro Seco. Há ali um diagnóstico preciso da situação habitacional, constatando sua extrema gravidade e características e as propostas para seu enfrentamento, parte delas baseada na “cooperação internacional” norteamericana através da USAID. É importante lembrar que este documento, publicado no fim do governo que precede Arraes, serviria como termo de referência para o empréstimo do governo norteamericano que então se pleiteava através do Acordo do Nordeste. Nele existem expressas recomendações e referências à auto-ajuda como forma de prover habitação aos moradores dos mocambos, tendo como modelos os mutirões de Porto Rico. O desenvolvimento e fixação dos núcleos precários de mocambo estava previsto como uma das linhas de intervenção na questão habitacional, juntamente com a produção de unidades como as dos conjuntos Alto Jordão e Ibura, o que nos remete a uma questão central: qual seria então a novidade apresentada pela proposta de Cajueiro Seco? Talvez a inversão da lógica de privilégio dos mais ricos, talvez o montante de recursos alocados para os moradores de mocambos e o entendimento do mocambo como sintoma saudável da resistência popular, talvez o estímulo à participação e autodeterminação ou possivelmente a conjunção destes fatores, apresentados com algum alarde como uma experiência piloto de uma política habitacional que poderia extrapolar Pernambuco e alterar o rumo do desastre das grandes cidades brasileiras.

4 – CAJUEIRO SECO: O PROJETO, AS REALIZAÇÕES E SEUS DESDOBRAMENTOS

4.1_ O Plano para o Cajueiro Seco e a reforma urbana

Um aspecto do projeto para Cajueiro Seco que deve ser analisado é plano urbanístico, já que foi elaborado anteriormente ao célebre sistema construtivo préfabricado em taipa, o que revela uma ênfase dada ao projeto urbano, chave importante de entendimento dos significados contemporâneos e atuais da experiência, assim como a discrepância entre eles, o que nos diz muito sobre a própria historiografia da arquitetura moderna brasileira.

Os jornais da época são uma importante fonte documental para estes entendimentos. Tanto nos jornais representativos das oligarquias locais (o Diário de Pernambuco de Assis Chateaubriand e o Jornal do Commercio dos Pessoa de Queirós) quanto nos veículos de suporte do Governo Arraes (a Última Hora de Samuel Wainer) e ao Partido Comunista (como a Folha do Povo/ A Hora, onde escreviam Davi Capistrano e Paulo Cavalcanti) são publicadas diversas matérias que comentam a experiência. É sintomático que nos jornais de esquerda, a experiência apareça como

consequência do governo Arraes, através do arquiteto Gildo Guerra, enquanto os jornais ligados às forças conservadoras exaltem a autoria de Acácio Gil Borsoi, que aparecia em suas páginas frequentemente por conta de seus outros projetos públicos e comerciais.

Em entrevistas e nas memórias do projeto, Borsoi usa reiteradamente o termo “Super Quadra” para explicar o módulo que dá origem ao plano do assentamento. Tal referência direta à experiência ainda recente de Brasília causa certa estranheza: nada mais díspare dos apartamentos modernos sobre pilotis imersos em grandes áreas verdes do que os lotes individuais sobre os quais se construiriam os novos mocambos de Cajueiro Seco. Retoricamente, se conectam as duas pontas do processo de urbanização brasileiro. Tal referência pode ser melhor compreendida se temos em mente o conceito de Unidade de vizinhança, tal qual formulado por Mumford, aplicado nas New Towns inglesas e referido diretamente por Baltar em seu plano para o Grande Recife. Trata-se de uma formalização possível do núcleo urbano relativamente autônomo, dotado de equipamentos coletivos a distâncias que podem ser percorridas a pé por seus moradores, livre do tráfego pesado. Avançando neste sentido e observando atentamente a localização de Cajueiro Seco comparada ao organograma funcional do Recife proposto por Baltar, podemos concluir que tratava-se do embrião de uma das cidades satélites propostas, que receberia a população oriunda do campo que rapidamente se urbanizava⁷.

Não se pode deixar de notar que, na época, o aspecto que mais interessava ao público em geral era o projeto urbano de Cajueiro Seco. Analisando os desenhos, documentos e textos que o explicam, percebemos que nele estava contido, para além de um planejamento físico, uma proposta de inserção de uma comunidade marginal à Grande Recife, onde, mais importante do que as unidades habitacionais em si, eram os equipamentos comunitários e as dinâmicas de fixação da população ao território e desenvolvimento do grupo humano. Tais abordagens encontram eco não só no programa de habitação do estado mas também no projeto de lei para criação da Superintendência de Reforma Urbana (SUPURB), produto do SHRu redigido pelo deputado federal e arquiteto pernambucano Artur Lima Cavalcanti. Guerra e Cavalcanti haviam sido sócios numa empresa de projetos e construções, além de companheiros de militância desde os tempos de faculdade, o que acaba por nos dar alguma segurança para supor que haviam outros arquitetos e outras instâncias envolvidas no projeto de Cajueiro Seco, para além de Borsoi. Muito mais que um projeto autoral, parece tratar-se de um projeto coletivo.

⁷ É importante aqui lembrar do conceito de urbanização tal qual colocado por Antônio Cândido em *Parceiros do Rio Bonito*: com o fenômeno generalizado de urbanização brasileiro, urbanizar significava mais do que ir para a cidade, significaria estabelecer novas formas de sociabilidade em substituição à solidariedade rural, o que não aconteceu, deixando os “Parceiros” no meio do caminho entre a cidade e o campo.

4.2_ Experiências de Pré-fabricação em Pernambuco

Ao buscar nos jornais da época notícias sobre Cajueiro Seco, vêm à tona outras realizações que rompem com o relativo isolamento do qual normalmente se vê a experiência e recolocam a discussão em torno da préfabricação em Pernambuco nos anos 1960. O discurso sobre as possibilidades e virtudes da arquitetura industrializada é mobilizado por elas, em associação com a problemática habitacional, o que nos mostra que os mesmos argumentos e práticas são apropriados por vertentes ideológicas e projetuais muito distintas.

No caso dos Grupos Escolares préfabricados do Departamento de Obras e Fiscalização de Serviços Públicos (DOFSP), desenvolvidos como estratégia do governo popular para dar conta do déficit de salas de aula em todo o Estado e levar a arquitetura ao interior, vê-se um exemplo típico de préfabricação baseado no design de novos componentes adaptados à condição produtiva local, bastante contrastante com a ideia de industrialização presente em Cajueiro Seco. Placas de concreto armado de dimensões reduzidas montadas sem o uso de guindastes deslizam em ranhuras moldadas nos pilares do mesmo material, diminuindo o tempo de montagem dos grupos para 45 dias. Não havia definição muito clara quanto ao material a ser empregado na cobertura, sustentada por treliças metálicas e encimadas pelo material que estivesse à mão. Um destes grupos foi construído em Cajueiro Seco e partes do seu sistema construtivo permanecem na escola que lá está, sob sucessivas reformas e ampliações. Tais grupos representam o esforço de um órgão público que tinha uma larga tradição em produzir monumentos na capital redirecionado para imprimir sua marca em diversas cidades do interior pernambucano, sob a orientação do arquiteto Jorge Martins Jr, o primeiro arquiteto a dirigir o órgão. Em matérias publicadas nos jornais que destacam as realizações das escolas, Martins Jr expõe uma visão madura e crítica das condições para a industrialização da construção no Brasil. Segundo ele, não havia ainda as condições produtivas para tal; a proposta das escolas seria eficaz porque estava calcada na “sensibilidade do real”.

Outra experiência de préfabricação que chama a atenção do Diário de Pernambuco são as casas Beton, kits préfabricados para a montagem de casas comercializados por uma empresa privada que apresentava seu produto como “revolucionário”, aproveitando para oferecer ao seus clientes os complementos indispensáveis à realização do sonho: terrenos financiados em loteamentos promovidos por empresas associadas e acabamentos especiais. Curioso perceber que os promotores de tal revolução se apropriam do discurso da crise habitacional e da educacional, declarando que seu produto poderia ser a solução do problema da casa própria e que poderia ser também convertido em sala de aula. Os acessórios espertamente oferecidos revelam que o

mercado imobiliário já havia notado que o problema da habitação social não era meramente construtivo, mas também de acesso à terra e ao crédito.

Através das páginas do Diário de Pernambuco vemos que uma outra matriz diversa de arquitetura industrializada estava presente em Pernambuco dos anos 1960: os Quonset Huts, galpões militares norte-americanos, construídos em chapas metálicas corrugadas para abrigar tropas em diferentes climas e regiões de conflito que foram distribuídos por diversos lugares do mundo como o Alasca, o Brasil e o Uruguai sob a forma de ajuda, na chave da cooperação internacional. A Escola de Polícia de Pernambuco foi construída a partir da associação de Quonset Huts⁸, indício também do início da “cooperação” na área de Segurança Pública que atravessaria a ditadura militar. A casa pré-fabricada que aparece nas notícias acerca do Cajueiro Seco publicadas na época aparenta ser uma versão de um Quonset Hut realizado em chapas de fibrocimento curvo, convertida em posto médico. Talvez tal unidade experimental tenha a ver com a implantação da fábrica da Brasilit na periferia recifense nestes anos, num processo emblemático dos subdesenvolvimentos brasileiros⁹. A questão que aflora é porque tal modelo de casa foi descartada, substituída pela taipa pré-fabricada proposta por Borsoi? Fora o calor insuportável relatado pelos moradores que dela se serviram como posto de saúde, provavelmente buscava-se um tipo de arquitetura que expressasse a participação popular que estava na base de todas as linhas de ação do governo Arraes.

Para compreender as inovações construtivas e o tipo de industrialização proposto por Borsoi, devemos contemplar também outros dois projetos contemporâneos, que partem de uma ideia de pré-fabricação distinta da empregada na taipa: o Edifício Guajiru (demolido) e o Edifício Santo Antônio (1960). No primeiro, vemos a incorporação dos materiais corriqueiros da indústria da construção civil como tijolos de barro e cobogós num projeto racionalizado e modulado, enquanto no segundo há uma abordagem mais próxima ao design dos componentes construtivos, que com sua simplicidade elementar produzem uma obra de expressão arquitetônica elaborada. É interessante notar o envolvimento do arquiteto no canteiro das duas obras, extrapolando o espaço do escritório e os limites da prancheta, numa nova atitude que começava a se generalizar entre os profissionais.

Estas diversas experiências nos fazem pensar na fluidez com que os discursos migram entre práticas construtivas e projeto arquitetônicos distintos. O vínculo entre pré-fabricação e a arquitetura transformaram Cajueiro Seco em um caso paradigmático, seja quando analisado à luz do intenso debate sobre a industrialização da construção e a função social da arquitetura, seja

⁸ Diário de Pernambuco. Imóveis & Móveis, Recife, 4/dez/1963

⁹ ORTIZ, Maria Cristina M. e Hue, Renata S. A. Minapu e Recife: Histórias de habitações e seus habitantes. São Paulo: Projeto, 1987 e Oliveira, 2008

quando confrontada com as complexas mediações políticas, culturais e institucionais que a restringem historicamente.

É no projeto das unidades de taipa préfabricada proposta para Cajueiro Seco que Borsoi vai apresentar sua versão mais radical de industrialização na arquitetura: ao invés de redesenhar os módulos e elementos construtivos, parte-se para registrar o processo ancestral da taipa, ajustando-o à uma coordenação modular e repropondo a dinâmica da indústria que iria o produzir, aproximando-a do usuário e dando a ele seu controle sobre a produção.

4.3_ Borsoi e o “modernismo contraditório” pernambucano

Como compreender a experiência de Cajueiro Seco dentro de uma vasta trajetória profissional que engloba diversas obras públicas e encomendas privadas que contrastam com a taipa préfabricada? Guilah Naslavsky, em estudo minucioso acerca da contribuição de Borsoi e Amorim para o estabelecimento de uma linguagem moderna no Nordeste, enquadra a experiência como uma peculiaridade, como uma nota de rodapé dentro do perfil profissional de Borsoi. Ela destaca os anos 1960 como um período de inflexão na obra do arquiteto, atribuindo tal guinada à viagem que ele faz à Europa no começo da década, comissionado pelo Itamaraty. Não podemos deixar de notar que há de fato uma mudança na produção do arquiteto nestes anos, mas que pode ter mais a ver com o contexto produtivo nacional do que à influências estrangeiras. Se antes de 1964 Borsoi estava envolvido com projetos inscritos no campo da habitação econômica, em sua maioria localizados na área central da cidade, depois disso seus projetos se concentram no segmento de apartamentos de luxo em Boa Viagem, trabalhando com um mercado imobiliário especulativo que continua forte no Recife até hoje, mostrando-se mais longo e poderoso do que as utopias modernistas.

Para além da trajetória pessoal do arquiteto, Luiz Amorim vislumbra os significados da experiência como expressão de um “modernismo contraditório”: *“Uma experiência pode exemplificar os paradigmas da modernidade e a subjugação aos paradoxos impostos pela cultura e limitação tecnológica regional”*.(Amorim, 2001)

Há, entre os pesquisadores pernambucanos, uma perene discussão acerca da existência de uma “Escola do Recife” em arquitetura, bem como uma valorização da figura do autor de cada projeto, debates dos quais iremos nos furtar, sem deixar de reconhecer que existe uma geração de arquitetos modernos que produziu obras de qualidade excepcional. Nos interessa menos suas particularidades pessoais e estilísticas do que o significado do conjunto das suas obras para a construção do Recife como metrópole irradiadora da cultura arquitetônica para uma região. Para além das escolas, influências ou autorias, o que há de singular ali é interessante expressão do

“modernismo contraditório”, de acordo com Amorim, reflexo de uma arquitetura que opera no “paradoxo de superar as deficiências tecnológicas e as desigualdades sociais” (Amorim 2001)

4.4 _O projeto da taipa pré-fabricada

O mocambo como tipologia ocupava, desde os anos 20, lugar central no imaginário, na paisagem e nos debates em torno do problema habitacional em Pernambuco. Jornais das mais variadas tendências políticas estampavam em suas páginas imagens de zonas de mocambos recifenses, condenando o seu absurdo em termos de condições de vida. As explicações e causas do problema é que eram divergentes, em função da abordagem: se para uns eles representavam simplesmente falta de construções em comparação com o aumento da população, para outros eles eram a representação e sintoma de uma estrutura produtiva e fundiária obsoleta; eram a contrapartida urbana do latifúndio monocultor que expulsava continuamente populações do campo que tomavam o rumo da cidade. Havia uma tradição de defensores dos mocambos como habitação econômica e ecologicamente adaptada. Gilberto Freyre, em Mocambos do Nordeste expõe esta tese, que se coaduna com os escritos do médico Aluísio Bezerra Coutinho no sentido de recomendar o mocambo higienizado como uma solução real para o problema da habitação popular. O médico e geógrafo pernambucano Josué de Castro também é um intelectual que vai escrever sobre as virtudes do mocambo, ressalvadas suas divergências com Freyre, vendo nele o emblema da resistência popular contra as condições de trabalho e acesso a terra dominadas pelo latifúndio, “era um problema [da cidade] cujas raízes podiam ser encontradas no campo” (Lira, 1997, p.67) Interessante e complexa leitura da tipologia faz Baltar em 1951:

“O mocambo é, na realidade, uma síntese concretizada em forma pseudo-arquitetônica de todo um conjunto de desajustamentos de ordem econômica, social e mesmo psíquica. Tem-se apontado as virtudes de alguns de seus aspectos, tais como o de adaptação espontânea a determinadas condições econômicas e o de adequação as características do clima tropical. Mas, o grave do mocambo é o seu habitat, destituído de possibilidades para o estabelecimento de um padrão de vida civilizada, e aberto, pela precariedade dos materiais de que é construído, pela ausência de detalhes construtivos e higiênicos essenciais, a todos os perigos de infestação dos habitantes por moléstias próprias da região. Como fato antropológico e de geografia humana, o mocambo é uma revivescência da escravidão e da cultura e da civilização africanas, transplantadas para o Brasil, enquanto fato econômico é o sinal sensível de uma carência de poder aquisitivo decorrente de desajustamento técnico profissional e desequilíbrio das condições do meio. Como fenômeno de psico-patologia social tem ainda um significado de conformismo geral com a miséria, sentimento coletivo dos mais funestos do ponto de vista do progresso da região. Atacar esse problema com possibilidades de êxito importaria em abordar questões extremamente profundas do complexo social vigente, fugindo a interferência dos meios normais de iniciativa privada e mesmo do poder público, tal como atualmente se constitui.” (Baltar, 1951, p.59)

Assim, não é estranho que houvesse entre os arquitetos uma pesquisa no sentido de partir das técnicas vernaculares e da tipologia mais comum nos bairros populares objetivando uma proposta realista para a intervenção do Governo popular de Arraes no campo da habitação social.

A novidade representada por Cajueiro Seco era a formalização arquitetônica de uma ideia que já estava colocada no panorama local: *“Em plena década de 60, a velha sugestão regionalista parecia finalmente realizar-se”* (Lira in Sampaio,(org.), 2002)

Uma sequência de desenhos encontrada no arquivo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social representa as fases de construção de uma casa de taipa segundo o sistema convencional, provavelmente um passo antes da síntese proposta por Borsoi. Curiosamente, na imprensa contemporânea, quase não aparecem referências ao sistema de préfabrição em taipa, contrapostos à diversos artigos que apontam o mocambo como alternativa. No artigo que comenta a participação dos arquitetos pernambucanos em Havana publicada no Diário de Pernambuco, ilustrado por uma imagem da maquete da casa de taipa préfabricada, o sistema aparece como um trabalho de estudantes orientado pelo Professor Borsoi¹⁰.

Tais documentos seriam suficientes para questionar a autoria de Borsoi, o que não vem ao caso. Pretendemos aqui, sem minimizar sua importância como técnico, recolocar o seu papel como o autor da síntese de uma projeto coletivo que envolvia muito mais que a unidade habitacional. O próprio arquiteto, em entrevista, relativiza a importância da sua proposta:

*“No Cajueiro Seco, a préfabricação não era importante. (...) Eu sempre achei secundário. O importante era proporcionar um agenciamento populacional capaz de modificar um processo”*¹¹

Mais importante do que discutir a autoria do projeto, que já estava retoricamente formulado há anos é entender a recepção e interpretação da experiência. Depois do golpe de 1964, parece ter havido um desvio no significado geral do que foi Cajueiro Seco, que enfatiza seus aspectos construtivos em detrimento de sua radicalidade enquanto projeto político e social. Tal desvio se depreende das páginas da revista *Arquitetura*, órgão de comunicação oficial do IAB, que em 1965 dedica um número especial à préfabricação, no qual há destaque para a experiência da taipa, sendo que até o golpe Cajueiro Seco era o principal emblema de uma nova política habitacional e uma nova atitude dos arquitetos para com os moradores. A partir daí, salvo algumas exceções, como os artigos *“Ao limite da casa popular”*, escrito por Lina Bo Bardi e publicado na *Mirante das Artes* em 1967 e *“Mocambo no Recife”*, publicado na *Ou...* em 1971, uma interpretação apaziguada e empobrecida preponderará, segundo a qual Cajueiro Seco foi um projeto de um sistema construtivo em taipa que, por ter sido descontinuado pelo regime militar, não pode ser discutido.

¹⁰ “Pernambuco mostrou casa de taipa ao encontro de arquitetos: Havana” *Imóveis e Móveis Diário de Pernambuco* Recife 14/nov/1963

¹¹ Acácio Gil Borsoi, Entrevista ao autor, Recife, set/2007

À GUIA DE CONCLUSÃO

Fundada na “*admiração e reconhecimento civilizado na luta dos pobres*” (Schwarz, 1987, p.71-72), a experiência de Cajueiro Seco ainda conta com uma certa “eletricidade vital” que anima debates sobre a arquitetura e a participação, especialmente se considerado o seu caráter modelo de projeto político e social. Retomando a observação de Schwarz sobre a cultura e a política nos anos 1960, esta nova atitude dos intelectuais e artistas para com o popular, que emprestava novos significados ao seu engajamento, tem muito a dizer dos caminhos tomados pelos arquitetos em sua aproximação à questão social no Brasil. A década era de fato um momento especial de articulações culturais e políticas, dificilmente compreendido em sua complexidade se analisado de uma ótica restrita às compartimentações disciplinares. Recife, a “Noiva da revolução” de Francisco de Oliveira, naqueles anos parece ter ocupado papel peculiar, exprimindo as contradições entre o arcaico e o moderno, formulando alternativas para um Brasil “que poderia ter sido e não foi”.

Cabe aqui uma livre analogia com a análise de Schwarz sobre documentário “Cabra marcado para morrer”:

“Hoje parece óbvio que aquela aliança não tinha futuro político e que a revolução com estímulo de cima só podia acabar mal. No entanto ela canalizou esperanças reais, de que o filme [assim como o projeto de Cajueiro Seco] dá notícias e nas quais se apresentam outras formas de sociedade. A relação entre assunto, atores [o povo], situação local e gente de cinema [ou de arquitetura] não é evidentemente de ordem mercantil e aponta para formas culturais novas. Não se pode dizer também que o diretor [o arquiteto - Borsoi] se quisesse expressar individualmente: a sua arte trata de apurar a beleza de significados coletivos. Tem sentido, no caso, falar em autor?” (Schwarz, 1987, p. 73)

Procuramos evitar aqui reproduzir uma explicação meramente autoral e arquitetônica da experiência de Cajueiro Seco, tão recorrente nas narrativas disponíveis. Como se o projeto resultasse de lances geniais ou de um processo de maturação individual, reconhecível na trajetória do arquiteto. Muito ao contrário, procuramos enfatizar aqui as interferências, contribuições e conflitos decorrentes da política e da cultura, bem como suas correlações com os debates em torno da reforma urbana e das políticas habitacionais que se projetavam.

Bibliografia:

- AMORIM, Luiz. Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista. Recife: UFPE, 2007.
- Escola do Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. São Paulo: Vitruvius, 2001 Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg012/arg012_03.asp
- BALTAR, Antônio Bezerra. Diretrizes de um Plano regional para o Recife. Recife: Escola de Belas Artes, 1951.
- BARAVELLI, José Eduardo. O cooperativismo uruguaio na habitação social de São Paulo : das cooperativas FUCVAM à Associação de Moradia Unidos de Vila Nova Cachoeirinha. Mestrado FAU USP, São Paulo: FAU USP 2006.
- BONDUKI, Nabil Georges. Origens da Habitação Social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade/ FAPESP, 1998.
- BORSOI, Acácio Gil. Arquitetura como manifesto. Recife: 2006.
- BORSOI, Acácio Gil e GUERRA, Gildo. "Política Social do Mocambo". In Arquitetura Nº 13. Rio de Janeiro: IAB-GB, 1963.
- "Cajueiro Seco, uma experiência em Construção." In Arquitetura Nº 16. Rio de Janeiro: IAB-GB, 1963.
- CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Duas Cidades/ Editora 34, 2001.
- CLARO, Mauro Unilabor. Desenho industrial, arte moderna e autogestão operária. São Paulo: Editora SENAC 2004.
- COUTINHO, Aluizio Bezerra O problema da habitação higiênica nos países quentes em face da "Architectura Viva". Rio de Janeiro: Oficinas Alba Graphics, 1930
- ESTADO DE PERNAMBUCO. Regulamento do Serviço Social contra o Mocambo. Recife: Imprensa Oficial, 1945.
- Programa de Habitação Popular. Recife: Imprensa Oficial, 1962.
- FREYRE, Gilberto Mucambos do nordeste. Rio de Janeiro: MESP 2a ed., 1965.
- INGLEZ DE SOUZA, Diego Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64). Mestrado FAU-USP, São Paulo: FAU-USP, 2009
- LIRA, José Tavares Correia de. Mocambo e Cidade: regionalismo na arquitetura e ordenação do espaço habitado. Doutorado FAU-USP, São Paulo: FAU-USP, 1997.
- MELO, Marcus André B. C. de Estado, capital e política urbana na formação social brasileira: (uma interpretação histórico-metodológica). Mestrado MDU, Recife: UFPE, 1982.
- MELO, Mario Lacerda de. Metropolização e subdesenvolvimento: o caso do Recife. Recife: UFPE, 1978.
- NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Doutorado FAU USP, São Paulo: FAU USP, 2004.
- OLIVEIRA, Francisco. Elegia para uma re(li)gião e A Noiva da revolução. São Paulo: Ed. Boitempo, 2008.
- PONTUAL, Virgínia. Uma cidade e dois prefeitos. Recife: Ed. da UFPE, 2001.
- SAMPAIO, Maria Ruth Amaral (org.) A promoção privada de Habitação Econômica e a Arquitetura Moderna – 1930/64. São Paulo: Rima/FAPESP, 2002.

-SANTIAGO, Vandek. "O Plano de Kennedy para desenvolver o Nordeste". Suplemento especial publicado no Diário de Pernambuco, 30/ agosto/ 2006.

-SCHWARZ, Roberto. Que horas são? São Paulo: Cia das Letras, 1987

-SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EdUSP, 1999.

-UNIÃO INTERNACIONAL DOS ARQUITETOS. Congres de L'union Internationale des Architectes. Havana: UIA, 1963.